

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Estrategias usadas por los docentes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes del recinto Félix Evaristo Mejía

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Estrategias usadas por los docentes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes del recinto Félix Evaristo Mejía

Strategies used by teachers at the Salomé Ureña Higher Teacher Training Institute (ISFODOSU) for the development of academic writing in students at the Félix Evaristo Mejía Campus

Ángel Isaías Gálvez¹

Resumen

Esta investigación se llevó a cabo para determinar cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes del ISFODOSU, Recinto Félix Evaristo Mejía, para el desarrollo de la escritura académica en sus estudiantes en el periodo enero-mayo del año 2023. El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. Esta investigación muestra que las estrategias que más suelen ser usadas por los docentes para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes son la retroalimentación, el uso de rúbricas de escritura, el análisis de textos modelo y la explicación o clase magistral. Estas estrategias están enfocadas en orientar y ayudar a los estudiantes en las etapas de planificación, redacción y revisión del texto que deben producir, teniendo como base la experiencia del docente, los criterios claros de redacción del texto asignado, la metacognición y el aprendizaje colaborativo.

Palabras clave: competencia comunicativa, didáctica de la escritura, escritura académica, estrategias de enseñanza.

Abstract

This research was carried out to determine the teaching strategies used by the teachers of the ISFODOSU, Félix Evaristo Mejía Campus, for the development of academic writing in their students in the period January-May of the year 2023. The design of the research is non-experimental cross-sectional. This research shows that the strategies most often used by teachers to develop academic writing in students are feedback, the use of writing rubrics, the analysis of model texts and the explanation or master class. These strategies are focused on guiding and helping students in the stages of planning, writing and revising the text they must produce, based on the teacher's experience, clear criteria for writing the assigned text, metacognition and collaborative learning.

Keywords: Teaching strategies, academic writing, teaching of writing, communicative competence.

¹ Universidad Católica de Santo Domingo. República Dominicana, angel.galvez@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0009-0007-9504-8857>

1. Introducción

La siguiente investigación se realizó para determinar cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) en el recinto Félix Evaristo Mejía para el desarrollo de la escritura académica en sus estudiantes en el periodo enero-mayo del año 2023, en Santo Domingo.

La deficiencia que muestran muchos estudiantes universitarios en lectura y escritura en República Dominicana es una realidad según diversos estudios. Lo cual es un reto para los docentes universitarios que tienen la tarea de desarrollar las habilidades de leer y escribir en sus estudiantes. Esto es lo que suele llamarse como alfabetización académica (Carlino, 2002, 2005, 2008; González & Ibáñez, 2017).

El modelo de enseñanza o la concepción que el docente tenga acerca de lo que es importante aprender en su materia, y quién es el responsable de enseñarlo, puede incidir a que no exista una preocupación real para lograr que los estudiantes universitarios sean competentes al momento de elaborar cualquier tipo de texto académico. Se puede llegar a pensar que enseñar a escribir en la universidad es una actividad especializada, y que solo los docentes expertos en esta área son los responsables de llevarla a cabo.

Si los docentes no muestran interés en utilizar conscientemente estrategias (Campusano & Díaz, 2017) orientadas al desarrollo de la escritura académica en sus estudiantes universitarios, es probable que estos presenten debilidades en la lectura, la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico, lo que les dificultará producir textos significativos en las distintas áreas en las que serán profesionales (Eodice, Geller & Lerner, 2016; citado por Navarro, 2019, pp. 23-24).

Al considerar lo expuesto anteriormente, se formula el siguiente problema de investigación: ¿cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes del ISFODOSU para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes del recinto Félix Evaristo Mejía?

Dicha pregunta general se desglosa en las siguientes subpreguntas, que constituyen la sistematización del problema:

- ¿Cuáles son las exigencias del Instituto sobre la escritura académica?
- ¿Cuáles son los textos académicos asignados por los docentes?
- ¿Cuáles estrategias implementan los docentes para la producción de los textos académicos?
- ¿Qué revisan los docentes cuando evalúan los textos académicos producidos por los estudiantes?

De acuerdo con la formulación del problema, el objetivo general de esta investigación consiste en analizar las estrategias utilizadas por los docentes del ISFODOSU para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes del recinto Félix Evaristo Mejía.

Tal objetivo general se operativiza mediante el desglose de los siguientes objetivos específicos:

- Especificar las exigencias del Instituto sobre la escritura académica.
- Identificar los textos académicos asignados por los docentes.

- Determinar las estrategias implementadas por los docentes para la producción de los textos académicos.
- Determinar qué revisan los docentes cuando evalúan los textos académicos producidos por los estudiantes.

2. Metodología

Se realizó una investigación no experimental de corte transversal, debido a que la misma se llevó a cabo sin manipulación de las variables. En un momento único, se observó la situación tal y como se dieron en su contexto natural (Sampieri et al., 2014).

El tipo de estudio de esta investigación es exploratorio-descriptivo con un enfoque mixto, ya que se procura familiarizarse con el fenómeno de estudio, buscando precisar las características de la población de estudio, a la vez que se analizan datos cuantitativos y cualitativos con el propósito de tener una mejor comprensión del problema de investigación.

De una población de estudio de 127 docentes que laboraron en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Recinto Félix Evaristo Mejía, en los meses de enero-mayo del año 2023, se consultó una muestra a conveniencia de 35 docentes por ser los que estaban disponibles para consultarse. De 831 estudiantes fueron consultados 104, a conveniencia para el desarrollo de la investigación, por la estructura burocrática de la institución, así como por la disponibilidad del investigador.

Las fuentes primarias de donde se recabaron los datos de esta investigación son los 35 docentes y los 104 estudiantes del ISFODOSU, recinto Félix Evaristo Mejía, que se consultaron en el periodo enero-mayo del año 2023.

Las fuentes secundarias de esta investigación son libros, revistas, artículos científicos, blogs y páginas webs. De estas fuentes se ha extraído la base teórica y referencial de la presente investigación.

Las técnicas utilizadas consistieron en la realización de una entrevista al coordinador del área de Lengua Española y Literatura del ISFODOSU, así como la aplicación de dos encuestas a 35 docentes que laboraron en el ISFODOSU, recinto Félix Evaristo Mejía, en los meses de enero-mayo del año 2023, y otra encuesta a 104 estudiantes que cursaron el mismo periodo.

3. Resultados

Las exigencias del ISFODOSU con relación a la escritura académica tienen que ver con la elaboración de pruebas, exámenes, tesis, ensayos argumentativos e informes de lecturas (López 2002, citado por Bigi Osorio et al., 2019). Esto se hace con una lista de cotejo tomando en cuenta los criterios normativos, estilísticos y otros aspectos de progresión, cohesión y coherencia de la lengua como lo plantean Ibáñez y González (2017).

Según los resultados encontrados en esta investigación, el ensayo es el texto que más prefieren asignar los docentes del recinto Félix Evaristo Mejía a sus estudiantes para desarrollar la escritura académica, seguido del artículo expositivo, el informe de escritura y el resumen (López et al., 2014).

Las estrategias que más suelen utilizar los docentes son la retroalimentación, el uso de rúbricas de escritura, el análisis de textos modelos y la explicación o clase magistral (Ávila et al., 2020). Los estudiantes aprenden mejor el desarrollo de la escritura académica con la retroalimentación, el análisis de textos modelos, el uso de rúbricas de escritura, los talleres de escritura y las guías de escritura. Estas estrategias orientan y ayudan a los estudiantes en las etapas de planificación, redacción y revisión del texto que deben escribir, como lo plantea el modelo de Flower y Hayes (1981).

Aunque los talleres de escritura son una de las estrategias con la cual los estudiantes aprenden mejor la escritura de textos académicos (Cassany et al., 2003), un gran porcentaje de los docentes nunca los realizan.

Gualtero et al. (2006) refieren que se evidenció que las tutorías, apoyadas por los talleres y las guías, ayudaron a que los estudiantes aprendieran a redactar mejor sus textos, sobre todo en el plano formal, mejorando, en su gran mayoría, el uso de los signos de puntuación, la coherencia y la cohesión.

Los resultados encontrados en esta investigación muestran que los docentes, cuando evalúan los textos académicos producidos por los estudiantes, suelen, con mayor prioridad, revisar la estructura del texto, la coherencia local y global, la ortografía, la sintaxis, la pertinencia de las fuentes utilizadas y la adecuación textual, es decir, si el estudiante presenta en el texto la intención comunicativa y usa un registro adecuado según el destinatario. Es significativo que los docentes no revisan la puntuación.

Los docentes, cuando evalúan los textos académicos producidos por los estudiantes, siempre y casi siempre utilizan rúbricas, proporcionan los criterios de evaluación de los textos solicitados. Antes de estos ponerse a escribir, les ofrecen tutorías para discutir con ellos sus borradores y les orientan a leer y releerlos antes de entregar el texto definitivo. Los docentes, también, suelen corregir y retroalimentar los borradores de los estudiantes en clase. Y siempre y casi siempre devuelven a sus estudiantes los textos producidos con comentarios y anotaciones sobre los errores encontrados en estos. Es significativo que los docentes, en su gran mayoría, enseñan a sus estudiantes qué aspectos deben corregir de sus textos y cómo deben hacerlo.

4. Discusión y conclusiones

La preferencia en la asignación de un tipo de texto varía dependiendo del nivel formativo en el cual se encuentra el estudiante, aunque el ensayo y el artículo expositivo son textos comunes en todos los niveles. El artículo científico y la ponencia, al ser textos más complejos, suelen asignarse a estudiantes de término, los cuales tienen mayor dominio de la escritura académica.

Las estrategias que más suelen utilizar los docentes para la producción de los textos académicos son la retroalimentación, el uso de rúbricas de escritura, el análisis de textos modelos y la explicación o clase magistral. Estas estrategias están centradas en la experiencia del docente, en la claridad de la tarea asignada, en el aprendizaje colaborativo y metacognitivo, ya que

orientan y ayudan a los estudiantes en las etapas de planificación, redacción y revisión del texto que deben producir.

Los docentes, cuando evalúan los textos académicos producidos por los estudiantes, por medio de rúbricas o listas de cotejo, revisan la estructura del texto, la coherencia local y global del texto, la ortografía, la sintaxis, la adecuación textual y la pertinencia de las fuentes utilizadas para la producción del texto escrito (Carlino, 2005).

5. Referencias bibliográficas

- Ávila Reyes, N., Figueroa, J., & Espinosa, M. (2020). *Retroalimentar para escribir: 5 principios para una retroalimentación efectiva de la escritura*. Pontificia Universidad Católica de Chile.
<https://r.issu.edu.do/Yc>
- Bigi Osorio, E., García Romero, M., & Chacón Guerrero, E. (2019). ¿Qué textos académicos escriben los estudiantes universitarios de educación? *Zona Próxima*, 31 25-55. Universidad del Norte.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7161278>
- Campusano Cataldo, K., & Díaz Olivios, C. (2017). *Manual de estrategias didácticas: Orientaciones para su selección*. Ediciones INACAP. <https://r.issu.edu.do/72y>
- Carlino, P. (2002). Enseñar a escribir en la universidad: Cómo lo hacen en Estados Unidos y por qué. *Revista Iberoamericana de Educación*, 12, 1-16. <https://n2t.net/ark:/13683/p1s1/r5M>
- Carlino, P. (2005). *Escribir, leer y aprender en la universidad: Una introducción a la alfabetización académica*. Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Carlino, P. (2008). Revisión entre pares en la formación de posgrado. *Revista Lectura y Vida*.
<https://www.aacademica.org/paula.carlino/98>
- Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2003). *Enseñar lengua*. Graó.
- Flower, L., & Hayes, J. (1981). A cognitive process theory of writing. *College Composition and Communication*, 32(4), 365-387. National Council of Teachers of English.
https://mjreiff.com/Flower_Hayes.pdf
- Gualtero Mera, D., Gutiérrez, Y. P., & Triana Rodríguez, M. (2006). *Estrategias para mejorar la redacción y producción de textos escritos en los estudiantes de la Universidad Libre de Colombia*. Universidad Libre de Colombia. <https://r.issu.edu.do/2Cc>
- Ibáñez, R., & González, C. (Eds.). (2017). *Alfabetización disciplinar en la formación inicial docente: Leer y escribir para aprender*. Ediciones Universitarias de Valparaíso, PUCV. <https://r.issu.edu.do/9e>
- López, M. L., Huerta, J. C., Ibarra, J. A., & Almazán, K. (2014). *Manual básico para la escritura de ensayos: Estudios y propuestas de lenguaje y educación*. Serie Lenguaje, Educación e Innovación (LEI). Ediciones Fundación SM México. <https://r.issu.edu.do/bhj>
- Navarro, F. (2019). Aportes para una didáctica de la escritura académica basada en géneros discursivos. *DELTA: Documentação e Estudos em Linguística Teórica e Aplicada*, (35).
<https://doi.org/10.1590/1678-460X2019350201>
- Sampieri Hernández, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw Hill.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008&form=MG0AV3>